

மறைந்து போன அயலக வணிகத்தளம் காவிரிப்பூம்பட்டினம்

முனைவர் பா.கீதா, உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திருமலையாம்பாளையம் கோயமுத்தூர் geethajeganathan14@gmail.com - 9788244940	முனைவர் அ.இருதராஜ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை , விஸ்டாஸ், சென்னை -117
--	--

Abstract :

Sangam literature is a great help in understanding the economic conditions of the city of Bukhara, which added glory to the rule of the Chola kings who lived in ancient Tamil Nadu. The content of this article is to conduct a search against the historical background to find out the importance of the neighboring trading center of Kaveripoompattinam for the merchants.

Key Words : Sangam Literature - Cholars - Kaveripoompattinam - Merchants

முன்னுரை

பழம் தமிழகத்தில் சிறப்போடு வாழ்ந்த சோழ மன்னர்களின் ஆட்சிக்குப் பெருமைகளைச் சேர்த்த புகார் நகரின் பொருளாதார நிலைகளை அறிய சங்க இலக்கியங்கள் பெரிதும் உறுதுணையாக திகழ்கின்றது. அயலக வணிகத்தளமான காவிரிப்பூம்பட்டினம் வணிகர்களின் முக்கியத்துவம் மிக்கவை என்பதை வரலாற்றுப் பின்னணியில் நின்று ஒரு தேடலினை மேற்கொள்வதாக இக்கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் அமைகிறது.

சங்க காலத்தில் வாணிபம்

சங்க காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வாணிபம் சிறப்புற்று காணப்பட்டது என்பதனை பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம் முதலிய நூல்களில் "பூம்புகார்" கரிகால் பெருவளத்தான் காலம் முதல் சோழர்களின் சிறந்த துறைமுகப் பட்டினமாக விளங்கியது என்பதை அறியலாம். மேலும் இந்நகரை பட்டினம், புகார், பூம்புகார், காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்றெல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள் சுட்டுகின்றன. இத்துறைமுகத்தில் எப்பொழுதும் கப்பல்களின் நடமாட்டம் ஆரவாரத்துடன் காணப்பட்டது. இறக்குமதியாகும் பொருட்கள் மலைபோல் குவிந்துகிடந்தன. குதிரை, மணி, அகில், முத்து, பவழம், கோதுமை போன்றவை இத்துறைமுகத்தில் இறக்குமதியாயின. இதனால் இத்துறைமுகம் எப்பொழுதுமே செழிப்புற்றிருந்தது என்று 'பட்டினப்பாலை' கூறுகின்றது. இதனாலேயே 'வாணிபச் செல்வத்தால் செழித்தது புகார்' என சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது. துறைமுகத்தில் பொருட்களைச் சோதனையிட்ட சோழநாட்டின் சுங்க அதிகாரிகள் பொருட்களின் மீது அரசின் சின்னமான புலி முத்திரையைப் பதித்தனர். காவிரிப்பூம்பட்டினமும் செல்வர்கள் குடிகொள்ளும் நகரமாக மாறிற்று. நகரில் வணிகத்தின் பொருட்டு வந்திருந்த மக்கள் பல்வேறு மொழிகளைப் பேசினர்.

சங்க காலத்தில் தமிழரின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மையே முதலிடம் பெற்றிருந்தது. உற்பத்தி அதிகமாகி உற்பத்திப் பொருட்கள் தேக்கமுற்ற நிலையில் இரண்டாவது பொருளாதார

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

வளர்ச்சியாக வாணிபம் தோன்றியது. உரோம நாட்டு வாணிகர்கள் மேலைக்கடற்கரையை அடைந்து பாலக்காட்டுக் கணவாய் வழியாக கோவை மாவட்டத்திற்கு வந்து அங்கிருந்த கீழைக்கடற்கரையை அடைந்தனர். என்று 'வின்சென்ட் சுமித்' அவர்கள் கூறுகிறார். சிலப்பதிகார காலத்தில் வாணிபம் உள்நாட்டு வாணிபம், வெளிநாட்டு வாணிபம், தரைவழி வாணிபம், கடல்வழி வாணிபம் என்ற நான்கு மார்க்கங்களில் செயல்பட்டு; வந்தது. இதில் சிலப்பதிகார காலமான கி.பி. 2-ம் நூற்றாண்டில் கடல்வழி வணிகம் அதிக அளவில் செழிப்புற்று காணப்பட்டது. கரையோரமாக வியாபாரம் செய்பவர்கள் சிறிய அளவில் தங்களுடைய வணிகத்தை மேற்கொண்டனர். பெரிய அளவிலான வாணிபம் நடுக்கடலில் நடந்தது. பண்டைய தமிழர்கள் தங்களுடைய செல்வம் செழிப்பதற்கு தன்மை மற்றும் அயலக வணிகத்தையும் மேற்கொண்டனர். போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாத அக்காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் 'தன்னிறைவு' பெற்றே விளங்கின. வணிகத்தின் முதற்பொருளாக உப்பு விளங்கியது. இதனை பரதவர் தயாரித்தனர், உமணவர் விற்பனை செய்தனர். உப்பினை விற்பனை செய்வதனால் இவர்களை 'உமணவர்' என்று அழைத்தனர். வாணிபம் செய்யப்படும் அங்காடிகள் நாளங்காடிகள் (பகற்கடை) அல்லங்காடிகள் (இரவுக்கடை) என இருவகையாகவும், இரண்டு நேரங்களிலும் நடைபெற்றன. என்பதை,

"கடைகால் யாத்த மிடைமரச் சோலைக்
கொடுப்போர் ஓதையும் கொள்வோர் ஓதையும்
நடுக்கின்றி நிலைஇய நாளங்காடியில்

(சிலம்பு. இந்திர. காதை 60-65)

என்ற பாடல் வழி உணரமுடிகின்றது.

வணிகத்தின் வாயிலாக ஏற்பட்ட யவணர்களின் தொடர்பால் மொழி, பண்பாடு, கலாச்சாரம் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் ஏற்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி தமிழகத்திலிருந்த பழங்காலத் துறைமுகங்களின் பெயர்களை அயலரின் சான்றுகள் நமக்கு அளிக்கின்றது. அவற்றுள் பல கிட்டாமலும் போயின. கீழைக்கரையிலுள்ள கொல்லம், எயிற்பட்டினம், (சேரப்பட்டினம்), அரிக்கமேடு, காவிரிப்பூம்பட்டினம், தொண்டி, மருங்கை, கொற்கை முதலியவற்றை அயல்நாட்டு வணிகரின் தொடர்பால் ஏற்பட்ட சான்றுகளால் அறியலாம்.

பூம்புகாரில் வாணிபம்

"உரைசால் சிறப்பின் அரசுவிழை திருவின்
புரதர் மலிந்த பயங்கெழு மாநகர்
முழுசுங்கடல் ஞாலம் முழுவதிலும் வரினும்
வுழங்கத் தவாஅ வளத்த தாகி..

(சிலம்பு. மனை. காதை1-13)

மிகுந்த புகழை உடைய மன்னரும் விரும்பிப் போற்றிடும் செல்வத்தை உடைய வணிக பெருமக்களை மிகுதியாகக் கொண்டு புகார் நகரம் பயன்மிக்கதாய் விளங்கியது. பொங்கிவரும் அலைகடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகம் முழுவதும் ஒரு சேரத் திரண்டு வந்தாலும், வழங்குவதில் பின்னடையாத வளத்துடன்

அந்நகர் விளங்கியது. பெறுதற்கரியப் பொருளைத்தரும் புதுமை நிறைந்த நாடுகள் ஒருங்கே திரண்டு வந்ததைப் போன்று பெரும் பண்டங்கள் அந்த நகர் எங்கும் மிகுந்திருந்தன. அத்தகைய சிறப்புகள் மிகுந்த புகார் நகரில் குல ஒழுக்கத்தில் சற்றும் குறையாத இயல்பினர்களாகப் பெருவணிகர்கள் திகழ்ந்தனர். அப்பெருங்குடி வணிகர் மரபில் அறவழியில் ஈட்டிய பொருளை தலைசிறந்த தானம் செய்து, அதன் பயனாய் அடையும் போக பூமி இன்பம் பெருவாய் போன்று தோன்றினர்.

இவ்வாறு பண்டைய தமிழகத்துடன் கிரேக்கம், உரோமப் பேரரசு, எகிப்து, அரேபிய, மலேசியா(மலைநாடு), கிழக்கிந்திய தீவுகள், ஈழம், சீனம் முதலியன வணிகத் தொடர்புக் கொண்டிருந்தாலும் கிரேக்கம் அதிக நெருக்கமாக தொடர்புக்கொண்டிருந்தது. அலெக்ஸாந்திரியா இந்திய வணிகப்பொருட்களால் சிறப்புற்றது. உரோமப் பேரரசு வாழ்ந்ததற்கும், வீழ்ந்ததற்கும் தமிழகத்தோடு அதுக் கொண்டிருந்த வணிகத் தொடர்பே காரணமாகும். ஆண்டாண்டுக்கு ஏறத்தாழ 120 கப்பல்கள் உரோமபுரிக்கும் தென்னகத்திற்கும் இடையே கடலில் ஊர்ந்த வண்ணம் இருந்தன. யவனரின் இத்தகைய வணிகத்தொடர்பை இன்றைய அகழ்வாராய்ச்சிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன.

காவிரிப்பூம்பட்டின துறைமுகம்

சங்க காலத்தில் மற்றொரு உலக சிறப்பு வாய்ந்த துறைமுகம் சோழர்களின் புகார் என்ற காவிரிப்பூம்பட்டின துறைமுகம். இதைப்பற்றி பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம், புறநானூறு போன்ற நூல்கள் அதிகம் குறிப்பிடுகின்றன. தலாமி தன் குறிப்பில் இந்த துறைமுகத்தை சபரிஸ் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்திய கடற்படையில் வேலைசெய்த, வரலாற்று அறிஞர் நரைசய்யா என்பவர் கடல்வழி வணிகம் என்ற புத்தகம் எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் ஒரு கப்பல் துறைமுகத்தில் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் பொறுத்தே அந்த துறைமுகத்தின் மதிப்பீடு உயரும். குறைந்த நேரத்தில் இவற்றை முடிக்க அந்த துறைமுகத்தின் உள்கட்டமைப்பு சரியாக இருக்க வேண்டும். புகார் துறைமுகம் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த துறைமுகம் என்கிறார்.

” நெடுநுகத்துப் பகல்போல நடுவுநின்ற நல்நெஞ்சினார்
வடுஅஞ்சி வாய்மொழிந்து தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி
கொள்வதும் மிகைகொளா கொடுப்பதும் குறைகொடாத”

புகார் வணிகர்கள் நடுநிலை தவறாதவர்களாகவும், பழிக்கு அஞ்சியவராகவும், தம்மையும் பிறரையும் ஒன்றாக மதிப்பவராகவும், பொருள் கொடுக்கும் போது குறையாமலும் பெறும் போது மிகாமலும் பெற்றனர் என்கிறது இந்த பாடல்.

”கும்பொடு

மீப்பாய் களையாது மிசைப்பரந் தோண்டாது

புகாஅர் புகுந்த பெருங்கலம், தகாஅர்

இடைப்புலப் பெருவழிச் சொரியுங்

கடற்பல தாரத்த நாடகிழ வோயே”

புகாருக்கு வரும் வணிகக் கப்பல்கள் பாய்களைச் சுருட்டாமலும், பாரத்தைக் கழிக்காமலும் வரும் என்று கூறுகிறார் உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார்.

”மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேளத்துப்
புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்தினி துறையும்
முட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம்”

சாதுகன் என்னும் வணிகன் காவேரியும்பட்டினத்தில் இருந்து சாவக நாட்டிற்கு செல்லும் போது ஏற்பட்டப் புயலினால் நாகர்மலைப் பக்கத்தில் அவன் கப்பல் கவிழ்ந்ததாகவும் அவன் ஒரு மரத்தைப் பற்றிக்கொண்டு அந்த தீவிற்கு சென்று தஞ்சம் அடைந்ததாகவும் மணிமேகலையில் ஒரு பாடல் குறிப்பிடுகிறது..

” நளியிரு முந்நீர் வளிகலன் வெளவ;
ஒடிமரம் பற்றி, ஊர்திரை உதைப்ப,
நக்க சாரணர், நாகர் வாழ்மலைப்
பக்கஞ் சார்ந்தவர் பான்மையன் ஆயினன்;”

புகாரில் பல மொழிகளைப் பேசக்கூடிய பல நாட்டு மாலுமிகள் தங்கியிருந்ததை இந்த பாடல் குறிப்பிடுகிறது. .

வணிகப் பொருள்கள்:

காவிரிப்பும்பட்டினம் பழந்தமிழர் கடல்குதிரை, மணிக்கம், பொன், சந்தனம், அகில், சர்க்கரை, மிளகு, கள்ளு, உப்பு, முத்து, நீலக்கல், தேக்கு, அறுவை(துணி), வலம்புரிச் சங்கு முத்து, கோதுமை, போன்ற பல பொருட்களை விற்பனைச் செய்தார்கள்..

” நீரில் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்
காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும்
வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்
குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்
தெறிகடல் முத்தும் குணகடல் துகிலும்
கங்கை வாரியும் காவிரிப் பயனும்
ஈழத் துணவும் காழகத் தாக்கமும்
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி
வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகு”

என்று புகாரில் வந்திறங்கிய பொருள்களை இந்த பாடல் பட்டியலிடுகிறது.

முடிவுரை

உலக புகழ்பெற்ற வணிகத்தளமான காவிரிப்பும்பட்டினம் சமூக, பொருளாதார மற்றும் பண்பாடுகளில் மேலோங்கி விளங்கியது.கடல் சீற்றதாலும் காலமாற்றத்தாலும் வணிகதளமாக விளங்கிய காவிரிப்பும்பட்டினம் பொலிவிழந்து மறைந்து காணப்படுகின்றது..

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

துணைநூற்பட்டியல்

1. புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - தமிழண்ணல், மினாட்சி புத்தக இலக்கியம்
2. தமிழக வரலாறும் மக்களும் பண்பாடும்- கே.கே. பிள்ளை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
3. சிலப்பதிகாரம் - ஜவர்லால், கிழக்குப் பதிப்பகம்.

